

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ У ПОДРОСТКОВ: ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Байменова Ботагоз Серикбаевна¹, Қудайбергенова Аружан Фархатқызы²

¹кандидат педагогических наук, доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва

²магистрант ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065553>

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы эмоционального интеллекта подростков и его гендерные особенности. Анализируются структура эмоционального интеллекта, его основные компоненты и влияние на психологическое развитие личности. Кроме того, на основе отечественных и зарубежных исследований выявляются различия в эмоциональном развитии юношей и девушек, а также описываются причины этих различий. Результаты исследования показывают, что эмоциональный интеллект является важным фактором, влияющим на социальную адаптацию и поведение подростков.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, подростки, гендерные различия, регуляция эмоций, эмпатия.

Аннотация. Ушбу мақолада ўсмирларда эмоционал интеллектнинг назарий асослари ва унинг гендер хусусиятлари кўриб чиқилади. Эмоционал интеллектнинг тузилиши, унинг асосий компонентлари ҳамда шахснинг психологик ривожланишига таъсири таҳлил этилади. Шунингдек, маҳаллий ва хорижий тадқиқотлар асосида ўғил болалар ва қизларнинг эмоционал ривожланишидаги фарқлар аниқланиб, уларнинг сабаблари тавсифланади. Тадқиқот натижалари эмоционал интеллект ўсмирларнинг ижтимоий мослашуви ва хулқ-атворида таъсир этувчи муҳим омил эканлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: эмоционал интеллект, ўсмирлар, гендер фарқлар, эмоцияларни тартибга солиш, эмпатия.

Annotation. This article examines the theoretical foundations of adolescents' emotional intelligence and its gender characteristics. The structure of emotional intelligence, its main components, and its impact on psychological development are analyzed. Based on both domestic and international studies, gender differences in the emotional development of boys and girls are identified and explained. The findings indicate that emotional intelligence is an important factor influencing adolescents' social adaptation and behavior.

Keywords: emotional intelligence, adolescents, gender differences, emotion regulation, empathy

В современном обществе особое значение приобретает не только интеллектуальный уровень личности, но и её эмоциональные способности. Особенно в условиях глобализации, цифровизации и усложнения социальных взаимодействий умение человека понимать эмоции, управлять ими и адаптироваться к чувствам других становится одним из ключевых факторов успешной жизни. В этом контексте проблема эмоционального интеллекта рассматривается как одно из актуальных направлений исследований в психологии и педагогике.

Подростковый возраст – это важный этап, на котором происходит интенсивное эмоциональное и социальное развитие личности. В этот период у подростков формируются такие способности, как самопознание, регуляция эмоций и установление взаимоотношений со сверстниками. Однако именно в это время часто наблюдаются эмоциональная нестабильность, импульсивность и внутренние противоречия. Поэтому изучение и развитие уровня эмоционального интеллекта подростков является одной из важных задач современной системы образования.

В настоящее время низкий уровень эмоционального интеллекта может приводить к различным социально-психологическим проблемам среди подростков. К ним относятся агрессия, стресс, чувство одиночества и трудности в общении. В то же время высокий уровень эмоционального интеллекта, напротив, способствует улучшению социальной адаптации личности, положительно влияет на академические достижения и общее качество жизни. Кроме того, особое значение в исследовании эмоционального интеллекта имеет рассмотрение гендерных различий. Это связано с тем, что эмоциональное развитие юношей и девушек может формироваться по-разному под влиянием биологических, психологических и социальных факторов. В связи с этим данная тема обладает высокой практической значимостью.

Эмоциональный интеллект – это сложная психологическая структура, представляющая собой совокупность способностей личности распознавать и понимать как собственные эмоции, так и эмоции других людей, сознательно их регулировать и эффективно использовать в социальном взаимодействии. Он обеспечивает способность человека обрабатывать эмоциональную информацию, выбирать соответствующие поведенческие стратегии и координировать межличностное взаимодействие. С научной точки зрения эмоциональный интеллект является многогранным феноменом, включающим взаимосвязь когнитивных и личностных компонентов. В его структуру входят такие ключевые способности, как восприятие эмоций, их понимание, управление и использование. Эти способности напрямую влияют на социальную адаптацию личности, её психологическое благополучие и эффективность коммуникации.

Российский ученый И.В. Никулина в своей работе рассматривает эмоциональный интеллект как способность к обработке информации, связанной с эмоциями, то есть к определению их значения и взаимосвязей, а также к использованию эмоциональной информации в качестве основы для мышления и принятия решений. По мнению автора, данная способность позволяет человеку более глубоко понимать эмоциональные процессы, анализировать их содержание и применять полученную информацию в различных ситуациях. Кроме того, эмоциональный интеллект способствует более осознанному подходу к восприятию эмоций и их использованию в процессе интеллектуальной деятельности [1]

С целью всестороннего понимания эмоционального интеллекта А. Везели Майлефер, С. Удаяр и М. Фиори (2018) предложили интегрированную структуру РАТ. Данная модель рассматривает эмоциональный интеллект не с одной стороны, а как систему взаимосвязанных компонентов. Указанная структура объединяет три основных компонента эмоционального интеллекта в рамках конкретного контекста или ситуации. Взаимодействие этих трёх компонентов формирует эмоциональное поведение личности [2].

Таблица 1. Модель PAT А. Везели Майлефер, С. Удайра и М. Фиори

Структура модели PAT	Определения
Способностный эмоциональный интеллект (Ability Emotional Intelligence – AEI)	Способностный эмоциональный интеллект (AEI) — это когнитивные способности человека, связанные с правильным восприятием, пониманием эмоций и их использованием в процессе принятия решений.
Чертовой эмоциональный интеллект (Trait Emotional Intelligence – TEI)	Чертовой эмоциональный интеллект (TEI) — характеризует устойчивые эмоциональные особенности личности, то есть то, как человек воспринимает себя, его склонность к эмоциям и эмоциональную самооценку. Данный компонент отражает стабильность поведения и эмоциональных реакций личности.
Обработка эмоциональной информации (Emotion Information Processing – EIP)	Обработка эмоциональной информации (EIP) — это система психологических процессов, включающая то, как человек воспринимает эмоциональные стимулы, обращает на них внимание, интерпретирует и реагирует на них. Этот компонент показывает, как эмоции проявляются в конкретных ситуациях.

Зарубежные ученые Л. Аспиасу и его коллеги в своем исследовании проанализировали связь между эмоциональным интеллектом подростков и их субъективным благополучием. Результаты показали, что у девочек более высокий уровень понимания эмоций и эмпатии, тогда как мальчики демонстрируют сравнительно более устойчивые результаты в регуляции эмоций и самоконтроле. Это подтверждает, что гендерные различия проявляются в различных компонентах эмоционального интеллекта [3].

Аналогичные результаты были получены в исследовании С. Менона, В.Дж. Наира и их коллег. На основе эмпирического исследования среди подростков авторы установили, что общий уровень эмоционального интеллекта у девочек, особенно в части эмпатии и навыков межличностного общения, выше. В то же время у мальчиков более выражены способности к контролю эмоций, самостоятельному принятию решений и ситуационной устойчивости. Эти результаты отражают влияние гендерных ролей и социального воспитания [4].

С.С. Игнатович, Ю.Д. Магдалинова и А.С. Мамбеталина в своих исследованиях выявили психологические особенности эмоциональной сферы подростков, к которым относятся высокая эмоциональная возбудимость, устойчивость эмоциональных переживаний, «комплекс эмоциональности», противоречивость чувств и выраженность эмоциональных переживаний. Кроме того, авторы отмечают, что на начальном этапе подростки чаще испытывают негативные эмоции, при этом девочки склонны дольше переживать отрицательные эмоциональные состояния. Взаимоотношения со сверстниками оказывают непосредственное влияние на эмоциональное развитие подростков, формируя способность отвлекаться от собственных переживаний и ориентироваться на эмоции других людей. С точки зрения гендерного анализа мальчикам более свойственны игры в больших группах, соревновательная деятельность и риск, а также проявление агрессии по отношению к сверстникам, тогда как девочки чаще играют в небольших группах, устанавливая более доверительные и близкие отношения [5].

По мнению Д.А. Бухинника, семья, школьная атмосфера, взаимоотношения со сверстниками и средства массовой информации играют значительную роль в формировании эмоционального интеллекта подростков. Автор также отмечает, что в подростковом возрасте усиливается понимание собственных чувств и желаний, однако данный период часто сопровождается неопределенностью и внутренними конфликтами. Это связано с интенсивным развитием мозга и гормональными изменениями, которые вызывают сильные переживания и внезапные эмоциональные всплески. Подростки могут быстро переходить от радости к грусти или гневу, испытывая трудности в контроле своих эмоциональных состояний. Эмпатия в этот период развивается постепенно: подростки учатся распознавать и понимать эмоции других, однако иногда склонны переоценивать или недооценивать реакции окружающих. Эгоцентризм, характерный для данного возраста, затрудняет принятие чужой точки зрения [6].

Многочисленные исследования показывают, что агрессия и чрезмерная раздражительность чаще характерны для мальчиков, тогда как чувство обиды и тревоги чаще наблюдается у девочек. По результатам исследования С.В. Славутской и Д.С. Карпуниной, посвященного взаимосвязи эмоционального интеллекта и агрессии, установлено, что уровень агрессивности и враждебности у мальчиков и девочек находится в пределах нормы, но приближен к верхней границе, при этом уровень эмоционального интеллекта у девочек выше, чем у мальчиков. В рамках гендерного анализа были выявлены следующие различия:

1. Особенности у девочек:

- Эмоциональная осведомленность напрямую связана с обидчивостью и подозрительностью и обратно связана с вербальной агрессией.
- Это свидетельствует о том, что понимание эмоций у девочек часто формируется через негативный эмоциональный опыт.
- С повышением уровня управления эмоциями снижается физическая агрессия и раздражительность.
- Обнаружена прямая связь эмпатии с негативизмом, что может рассматриваться как реакция на несправедливость.
- Наибольший факторный вклад (20,8%) зафиксирован в первом факторе, что указывает на значимость взаимосвязи показателей.

2. Особенности у мальчиков:

- Управление эмоциями напрямую связано с раздражительностью и вербальной агрессией.
- Эмпатия и распознавание эмоций связаны с косвенной агрессией и общим индексом агрессивности.
- В ситуациях агрессии у мальчиков возрастает потребность в понимании эмоций других людей.
- С повышением уровня самомотивации снижается уровень негативизма.
- Факторные показатели распределены более равномерно, что свидетельствует о стабильности структуры [7].

Заключение

Проведённый теоретический анализ показал, что эмоциональный интеллект является одним из ключевых психологических факторов в формировании личности подростка. Он обеспечивает способность распознавать, понимать, регулировать эмоции и эффективно использовать их в социальной среде, оказывая непосредственное влияние на психологическое благополучие, поведение и межличностные отношения.

Систематизация исследований позволила выявить наличие выраженных гендерных особенностей эмоционального интеллекта у подростков. В частности, у девочек более развиты способности к пониманию эмоций, эмпатии и межличностному взаимодействию. При этом они склонны глубже переживать эмоциональный опыт и дольше испытывать негативные эмоции. У мальчиков, напротив, более выражены навыки управления эмоциями, самоконтроля, склонность к риску и способности к решению проблем.

Также установлено, что эмоциональное развитие подростков определяется не только биологическими факторами, но и социальной средой, семейным воспитанием, взаимодействием со сверстниками и культурными нормами. Это подтверждает, что формирование эмоционального интеллекта является сложным и многофакторным процессом.

Результаты исследования показывают, что низкий уровень эмоционального интеллекта может приводить к агрессии, стрессу, эмоциональной нестабильности и трудностям социальной адаптации у подростков, тогда как высокий уровень, напротив, способствует гармоничному развитию личности, психологической устойчивости и повышению качества жизни.

В связи с этим возрастает необходимость целенаправленного развития эмоционального интеллекта подростков в системе образования, особенно посредством тренинговых программ. При организации таких программ важно учитывать гендерные особенности, поскольку направления и потребности эмоционального развития у мальчиков и девочек различаются.

В заключение следует отметить, что исследование и развитие эмоционального интеллекта подростков является важной научно-практической задачей, обеспечивающей их личностное, социальное и профессиональное становление.

Литература

1. Никулина И. В. и др. Эмоциональный интеллект: инструменты развития. – Самара: Самарский университет, 2022. – 82 с.

2. Vesely Maillefer A., Udayar S., Fiori M. Enhancing the prediction of emotionally intelligent behavior: The PAT integrated framework involving trait EI, ability EI, and emotion information processing // *Frontiers in Psychology*. – 2018. – Vol. 9. – 1078 p.
3. Azpiazu L., Fernández-Zabala A., Ramos-Díaz E. Perceived emotional intelligence and subjective well-being during adolescence // *Current Psychology*. – 2023. – 12 p.
4. Menon S., Nair V. J., Rajakumar D. et al. Understanding emotional intelligence and gender differences in adolescents // *Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology*. – 2024. – 9 p.
5. Игнатович С. С., Магдалинова Ю. Д., Мамбеталина А. С. Психологические особенности развития эмоциональной сферы подростков // *Педагогика: история, перспективы*. – 2023. – № 1–2. – 6 с.
6. Бухинник Д. А. Особенности эмоционального интеллекта подростков // *Материалы научных исследований магистрантов*. – Херсон: ХГПУ, 2022. – С. 34–38.
7. Славутская Е. В., Карпунина Д. С. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессии в поведении подростков: анализ гендерных различий // *Вестник Костромского государственного университета*. – 2025. – № 2. – 8 с.